

УДК 341.223.2

Марусяк Олександр Васильович,
(Донецький юридичний інститут МВС України)

ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА

Статья посвящена исследованию методологического дуализма оценки крымских событий 2014 года с точки зрения международного права. В ходе анализа сопоставляются и сравниваются два полярных подхода к юридической квалификации крымской ситуации — «теория самоопределения» и «теория аннексии» — с параллельным опровержением первой и доказыванием последней теории.

Ключевые слова: Крым, аннексия, оккупация, референдум, имитация самоопределения и сепаратизма

Крымские события 2014 г. стали настоящей трагедией для международных отношений, сформировавшихся после Холодной войны, которые нанесли серьезный удар по фундаментальным принципам и нормам международного права, вселили сомнение и недоверие к эффективности современной системы международной безопасности, поставили человечество под угрозу новой ядерной эскалации, и заставили переосмыслить все ключевые концепты геополитических отношений на постсоветском пространстве. Само название «Крым» уже давно стало *poten appellativum* для современной мировой политики, а сам крымский феномен, вызвав большой резонанс в научно-исследовательской среде, является актуальным и примечательным предметом научных исследований для ученых из разных стран мира.

Научный дискурс юридической направленности, посвященный крымской проблематике, за последний два года развивался очень динамично, создав огромный набор разнообразных доктрин, теорий и концепции применительно к юридической квалификации событий 2014 г. Но несмотря на этот идеологический плюрализм, все эти теории можно свести к двум противоположным онтогносеологическим подходам, которые условно можно обозначить следующим образом:

1) «теория самоопределения» — крымские события 2014 г. были проявлением искреннего стремления жителей Крымского полуострова к возвращению на их историческую родину путем свободного самоопределения и добровольного воссоединения с Россией на основе норм международного права и конституционного законодательства РФ при экстраординарных обстоятельствах (данную версию крымских событий поддерживают большинство российских ученых, а также МИД РФ);

2) и «теория аннексии» — крымские события 2014 г. были результатом агрессии РФ против Украины, которая считается международно-правовым преступлением, включавшим в себя последовательную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя с параллельной имитацией процесса самоопределения населения Крымского полуострова путем его сепаратизма из состава территории Украины и вхождение в состав РФ (этот подход поддерживается украинскими, большинством западных и незначительной частью российских ученых).

Поскольку, любое юридическое исследование крымского кризиса будет фактически

последовательным выбором одного из двух вышеназванных взаимоисключающих взглядов, необходимо установить, какой же подход к произошедшим событиям в Крыму является более научным, объективным и самое главное — правовым.

Процесс выхода Автономной Республики Крым из состава Украины путем провозглашения независимости и проведения референдума 16 марта 2014 г. на фоне всеохватывающего политического кризиса в Украине, на первый взгляд, действительно напоминает процесс самоопределения народов в форме сепарации. В «Правовых обоснованиях позиции России по Крыму и Украине МИД РФ» утверждается, что «провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав Российской Федерации являются законной формой реализации права народа Крыма на самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы» [13]. В связи с этим большинство ученых начинали рассматривать крымскую ситуацию с подобных позиций: недаром последний раздел одной из фундаментальных монографий, написанной международным коллективом авторов и выданной авторитетным Oxford University Press вскоре после крымских событий в 2014 г., посвящённой проблемам самоопределения и сепарации в международном праве, заканчивается главой, посвящённым анализу крымского кризиса [18, 293-311]. Автор этой главы проф. К. Вальтер (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана) отметил, что развитие событий в Крыму вновь поставило вопрос самоопределения и сепарации на первое место международной повестки дня [18, 293]. Однако, в ходе дальнейшего подробного анализа крымской ситуации К. Вальтер пришёл к совершенно противоположному выводу: по его мнению, крымские события в феврале-марте 2014 г., все же, не были примером самоопределения и сепарации, а присоединение Крыма к РФ было неправомерным процессом, который нужно квалифицировать только как аннексию [18, 310].

К похожему выводу пришёл и проф. Р. Мюллерсон (Институт международного права): «Необходимо поставить вопрос: был бы возможным референдум 16 марта без российских войск, находившихся в Крыму (и которые не просто тихо сидели в своих воинских частях — а именно это было бы необходимым требованием к России, если бы она действительно хотела не вмешиваться в дела Украины)? Если ответ “нет” — а именно это, по моему мнению, и является единственным возможным ответом, — значит Россия нарушила международное право. И это оставляет несущественным тот факт, что абсолютное большинство крымчан искренне выбрали интеграцию с Россией, вместо того, чтобы оставаться в Украине. (...) Референдум 16 марта в Крыму неправомерный с точки зрения международного права не потому, что он нарушает Конституцию Украины или принцип самоопределения народов меньше касается Крыма, чем Шотландии или Квебека. Его неправомерность вызвана тем фактом, что этот референдум был проведён с нарушением принципа неприменения силы Москвой (так же, как и в случае бомбардировки Сербии из-за Косово и признание независимости последнего). Поэтому даже истинное желание большинства жителей Крыма присоединиться к России, высказанное в ходе референдума 16 марта, не делает его правомерным» [17, 140, 141].

Действительно, незаконное нахождение российских войск на территории Крыма как до, так и на момент проведения крымскими властями референдума 16 марта 2014 г., является самым слабым звеном «теории самоопределения». Интересно, что сегодня Кремль даже не пытается отрицать или скрыть факт нахождения собственных войск на территории Крыма в феврале-марте 2014, хотя сначала В. Путин официально отрицал это. Единственное, что до сих пор остается неизвестным, — это точный начальный момент нарушения российско-украинских международных соглашений Вооруженными силами РФ, поскольку РФ прямо или косвенно называла разные даты, например: 1 марта 2014 г. — дата дачи согласия Советом Федерации об использовании Президентом РФ Вооруженных Сил РФ на территории Украины» [10]; ночь с 22 на 23 февраля 2014 г. — дата начала

операции по возврату Крыма, которую озвучил (хронометраж: 00:01:53—00:02:52) В. Путин в документальном фильме «Крым: путь на Родину» [5], 20 февраля 2014 г. — дата, отчеканенная на обратной стороне медали «За возвращение Крыма» (ведомственной награды Министерства обороны РФ) [12]. Важно заметить, что официальная Россия не только не видит в этом факте негативных последствий для достоверности тезиса о «самоопределении крымчан», а даже наоборот: наличие российских войск только помогло крымчанам реализовать свое «право на самоопределение» и достойно сделать свой исторический выбор, что можно проследить наглядно — сравнив выступление В. Путина, например, на пресс-конференции, посвященной событиям в Украине, 4 марта 2014 г. [1], перед Федеральным Собранием РФ по вопросу принятия Республики Крым в состав РФ, 18 марта 2014 г. [11], на телеэфире «Прямая линия с Владимиром Путиным», 17 апреля 2014 г. [14], на итоговой пленарной сессии XI заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?» в г. Сочи, 24 октября 2014 г. [4].

Даже, если *ab absurdo* абстрагироваться от российского военного фактора в крымском кризисе, есть еще одна проблема, которая автоматически обесценивает «теорию самоопределения», — проблема процедуры.

Самоопределение населения любой территории путем сепарации является сложной и длительной юридической процедурой, в ходе которой обеим сторонам необходимо цивилизованным правовым способом решить массив вопросов, в первую очередь, финансового характера, без чего осуществление последующих процессов государственного характера, а также получение международно-правового признания является, как правило, невозможны. Ключевым критерием легальности как самой сепарации, так и факта появления нового государства, является соблюдение легитимной процедуры преобразования административно-территориальной единицы на полноценное и полноправное независимое государство. Любые грубые нарушения и противоречия даже на начальных этапах данного процесса, непременно вызывают сомнения со стороны международного сообщества не только в легальности всей процедуры в целом, но и в реальности факта появления нового суверенного государства как субъекта международного права.

Почему международное сообщество так и не признало референдум в Крыму 16 марта 2014 г., но единогласно согласилось с результатами референдума в Шотландии 18 сентября 2014 г. (и нет сомнений, что даже если бы шотландцы всё-таки проголосовали за независимость, никто бы не смог возразить легальности такого выбора)? Это все потому, что в Крыму, в отличие от Шотландии, референдум состоялся без соблюдения правовых процедур и элементарных демократических стандартов, которые ставят под сомнение всю правдивость «волеизъявления» населения. И вопрос даже не только в том, можно ли так быстро подготовить и провести референдум по такому сверхсложному вопросу. Важная проблема состоит также в том, что кроме заявлений, озвученных по российскому телевидению, нет никаких достаточных юридических и фактических доказательств правдивости официально объявленных результатов голосования и озвученной явки на этом голосовании: Россия не предоставила ни Украине, ни международному сообществу никаких объективных доказательств того, что население Крыма самостоятельно распорядилось своей юридической судьбой.

Мало того, даже поверхностный анализ текстуального содержания и названий всех трех «ключевых» постановлений Верховной Рады АРК в крымском процессе («О проведении общекрымского референдума» от 6 марта 2014 г. [9], «О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополь» от 11 марта 2014 г. [2] и «О независимости Крыма» от 17 марта 2014 г. [7]) наводит на однозначную мысль, что крымский процесс даже формально нельзя назвать «независимостью». Ведь если первое постановление называется «О проведении общекрымского референдума», то

почему Верховная Рада АРК постановила заранее войти в состав РФ как субъект РФ до того, как население осуществит своё волеизъявление насчёт этого вопроса? Зачем Верховная Рада АРК, дважды провозглашая независимость «Республики Крым» (11 и 17 марта 2014 г.), и трижды (6, 11 и 17 марта 2014 г.) обращалась к РФ с просьбой о принятии в состав РФ? С какого момента вообще появилась «Республика Крым»: с 11 или с 17 марта 2014 г.? Почему «Республика Крым» не признала Косово как независимое государство, на юридический пример которого она постоянно ссылалась для легитимации собственных суверенных претензий (или хотя бы Россию — государство, частью которого она вождеделенно мечтала стать, установив с ней хотя бы предварительные дипломатические отношения)?

Ответы на эти вопросы, а также все дальнейшие события, которые развивались в Москве 18-21 марта 2014 г. (молниеносное заключение и ратификация международного договора между РФ и Республикой Крым о вхождении последней в состав РФ [3], а также мгновенное с многочисленными нарушениями конституционного законодательства РФ принятие федерального конституционного закона о создании двух новых субъектов РФ [8], который внес качественно-количественные изменения в перечень субъектов федерации, зафиксированный в Конституции РФ) окончательно убедили многих скептиков процесса «самоопределения» в Крыму в фиктивности последнего.

«Теория аннексии» наоборот полностью объясняет все крымские события как результат агрессии РФ по отношению к Украине, в форме следующих действий, описанных в ст. 3 «Определения агрессии» (Резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. [15]):

1) применение вооруженных сил, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении;

2) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства;

3) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

4) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

5) любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом вторжения или нападения вооруженных сил государства на территорию другого государства;

б) любая аннексия с применением силы территории другого государства или ее части.

Очевидно, что «теория самоопределения», которую официально применяет РФ по отношению к крымским событиям 2014 г., является политическим продуктом российского экспансионизма, выполняющею, прежде всего, идеологическую и/или пропагандистскую функцию, ведь анализ крымской проблемы именно через призму сецессии и самоопределения очень выгодный российскому руководству, а все официальные аргументы Кремля построены на тех объективных противоречиях между принципами самоопределения и территориальной целостности государств в международных отношениях, которыми очень легко спекулировать.

В заключение, необходимо сказать, что все ж не все российские учёные согласные с «теорией самоопределения», как и не все западные ученые поддерживают «теорию аннексии». Например, стоит упомянуть мнение директора Института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты РФ проф. Е. Лукьяновой, которая категорически не восприняла присоединения Крыма к России в том виде, в котором оно произошло, и назвала этот процесс «классическим примером нарушения принципа

верховенства права путём интерпретации смыслов и манипуляции процедурами» [6, 311]. С другой стороны, интересным с точки зрения теории, но одновременно парадоксальным и абсолютно неэмпирическим с точки зрения практики) является мнения проф. Гамбургского университета Р. Меркель, который одновременно утверждает, что действия войск РФ на Крымском полуострове действительно противоречили международному праву, но отказывается при этом квалифицировать присоединение Крыма к России как аннексию [16].

Итак, юридический дискурс, связанный с международно-правовой оценкой крымских событий 2014 г., неизбежно приводит к методологическому выбору между двумя взаимоисключающими точками зрения на произошедшее (самоопределение или аннексия), при котором истинной является всего лишь одна из них. В связи с очевидными и численными доказательствами агрессии РФ на территории Крыма в 2014 г. не только применения «теории самоопределения» по отношению к крымским событиям, а и научная рефлексия по этому поводу является просто бессмысленными.

Список использованных источников:

1. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине // Президент России. События, 04.03.2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://goo.gl/m6RFgh>
2. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя: утверждена Постановлением Верховной Рады АРК и Севастопольского городского совета от 11.03.2014 г., № 1727-6/14 // Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 3, ст. 230
3. Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18.03.2014 г. // Бюллетень международных договоров, 2014, № 6, ст. 88
4. Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. События, 24.10.2014 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://goo.gl/pwHk35>
5. Крым. Путь на Родину : документальный фильм А. Кондрашова, 2014 // YouTube [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://goo.gl/57vcjo>
6. Лукьянова Е.А. О верховенстве права и о российской внешней политике // Труды по востоковедению: Сборник научных трудов / Гл. ред. Глебова И.И. — Вып. 5. — М.: ИНИОН РАН, 2014. — С. 303-326
7. О независимости Крыма: Постановление Верховной Рады АРК от 17.03.2014 г., № 1745-6/14 // Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 3, ст. 244
8. О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 г., № 6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201
9. О проведении общекрымского референдума: Постановление Верховной Рады АРК от 06.03.2014 г., № 1702-6/14 // Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 3, ст. 208
10. Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 01.03.2014 г., № 48-СФ. <http://goo.gl/0ziXWx>.
11. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России.. События, 18.03.2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://goo.gl/0L99LX>
12. Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма» : Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 21.03.2014 г., № 160 // Фотокопия [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

- <http://goo.gl/DxtlT3>
13. Правовые обоснования позиции России по Крыму и Украине // Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия, 27 октября 2014 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://goo.gl/UWIyWg>.
 14. Прямая линия с Владимиром Путиным // Президент России. События, 17.04.2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://goo.gl/yoCEvO>
 15. Definition of Aggression. *United Nations General Assembly Resolution*, No 3314 (1974). <http://goo.gl/Hf14Nz>
 16. Merkel, R. “Kühle Ironie der Geschichte.” *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 07.04.2014. <http://goo.gl/x2HeFS>
 17. Müllerson, R. “Ukraine: Victim of Geopolitics.” *Chinese Journal of International Law*. 13 (2014): 133-145
 18. Walter, C., Ungern-Sternberg, A. von and Abushov K. (ed). *Self-Determination and Secession in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Марусяк Олександр Васильович
(Донецкий юридичний інститут МВС України)

ОНТОГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ДУАЛІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ КРИМСЬКИХ ПОДІЙ 2014 РОКУ

Стаття присвячена дослідженню методологічного дуалізму оцінки кримських подій 2014 року з точки зору міжнародного права. В ході аналізу зіставляються та порівнюються два полярних підходи до юридичної кваліфікації кримської ситуації — «теорія самовизначення» та «теорія анексії» — з паралельним спростуванням першої та доказуванням останньої теорії.

Ключові слова: Крим, анексія, окупація, референдум, імітація самовизначення і сецесії

Marusiak O.V.
(Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine, Krivoy Rog, Ukraine)

ONTOGNOSEOLOGICAL DUALISM OF 2014 CRIMEAN EVENTS' INTERNATIONAL LAW ASSESSMENT

The article is devoted to the methodological dualism of the 2014 Crimean events' assessment research from the standpoint of international law. Two polar approaches to the legal determination of Crimean situation (“self-determination theory” and “annexation theory”) are matched and compared during the analysis, based on parallel denial of the first theory and proof of the last one.

Key words: *Crimea, annexation, occupation, referendum, imitation of self-determination and secession*

Надійшла до редколегії 12.03.2016